

RA'NODOSHLAR OILASIGA KIRUVCHI NA'MATAK, MALINA, QULUPNAY O'SIMLIKLARINING KIMYOVIY TAHLILI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7434803>

G'ofurova Saidaxon Ohunjon qizi

Central Asian Medical University xalqaro tibbiyot universiteti assistenti

Anotatsiya: *Ushbu maqolada tabiiy biologik faol moddalarga ega bo'lgan malina (Rubus), qulupnay (Fragaria), na'matakning (Rosa) taqqosiy kimyoviy tahlili keltirilib o'tilgan.*

Tayanch so'zlar: *A, B, C, E vitaminlari, beta-karotin, alfa-karotin, biologic faol moddalar, oqsil, uglevod, yog'lar.*

Kirish. Bugungi kunda insoniyat kelib chiqishi tabiiy bo'lgan biologik faol moddalarga katta ehtiyoj sezmoqda. Sintetik preparatlarning past darajada hazm bo'lishi va ular keltirib chiqaradigan allergik reaksiyalar haqida ko'plab xabarlar mavjud. Mutaxassislar esa zarur moddalarni tabiiy mahsulotlardan olishni maslahat berishadi. Biroq, bu maslahatga amal qilish esa oson emas: masalan, foliy kislotasining kunlik iste'moli (kattalar uchun kuniga 0,4 mg) 1,2-2,5 kg karam yoki 3,5 kg kartoshka yoki 10-14 kg olma, 5-6 kg lavlagi yoki 3-5 kg boshqa meva yoki rezavorlar yoki 60 dona tovuq tuxumi tarkibida mavjud [1]. Muammoni esa o'simlik xomashyolaridan ekologik toza biologik faol qo'shimchalarni (BFQ) ishlab chiqarish yo'li bilan hal qilish mumkin. Mo'tadil iqlimda o'suvchi o'simlik vakillari orasida multivitaminli preparatlarni yaratish uchun eng istiqbolli nomzodlardan biri na'matakdir.

Oddiy malina - *Rubus Idaeus* keng tarqalgan Rossiyaning Yevropa qismi, Kavkaz, Sibir va Markaziy Osiyoda keng tarqalgan. Bargli va ignabargli o'rmonlarning quyi qatlami, ochiq joylarda va yong'inlar, tog'daryolari vodiylaridagi butalar orasida uchratish mumkin.

Malinalar biologik faol moddalarning qimmatli manbai hisoblanib unda foliy va salitsil kislotasi, mis, kabi moddalar, B2, C, E vitaminlari mavjud. Salitsil kislotasi antipiretik (istima tushuruvchi) moddalarning aksariyat qismining tarkibiga kiradi, ammo malina mevalaridan tabiiy ravishda olingan salitsil kislotasi sun'iy sintezlanganidan ko'ra tanada tezroq va osonroq so'riladi. Malinani yangi pishgan holda yoki qayta ishlangan holda istemol qilish mumkin. Yaqin kunlargacha malinani faqatgina konservalangan holatda uzoq vaqtgacha saqlash mumkin edi. Lekin qaynatilgan paytda uning tarkibidagi qimmatli bo'lgan moddalar qiymati sezilarli darajada pasayadi. Muzlatilgan mevalarda esa meva tarkibidagi biologik faol moddalar konsentratsiyasi va mevaning ta'mi o'zgarmaydi. [1]

100 g malinada sutkalik oqsilga bo'lgan ehtiyojning 2% (1,2 g) , yog'lar - 1% (0,7) va uglevodlar - 4% (11,9) mavjud. Malina tarkibida yog'da eriydigan vitaminlardan vitamin A, beta-karotin, alfa-karotin, E (0,9) va K (7,8) vitaminlari mavjud. Suvda eriydigan vitaminlardan esa C (19,6 mg/100 g), P (23,8 mg/100 g), B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 va B9 vitaminlari uchraydi. [1]

Oddiy malina mevalari diaforetik, antipiretik, yallig'lanishga qarshi, tonik va engil diuretik ta'sirga ega, barglar va yosh poyasidan olingan preparatlar gemostatik, antispazmodik, qonni tozalash va antitoksik xususiyatlarga ega, ular metabolizmni normallashtirish uchun ishlatiladi.

Xalq tabobatida o'simlikning barcha qismlari qo'llaniladi. Gripp, holsizlikda mevalar har qanday shaklda (yangi va quritilgan) iste'mol qilinadi. Quritilgan mevalar, murabbo va yosh poyalarning qaynatmalari shamollash, yo'tal, tonzillit, yuqori isitma uchun diaforetik va isitmani tushiruvchi vosita sifatida ishlatiladi. Xalq tabobatida malina mevalari qusishga qarshi vosita sifatida ham qo'llaniladi. Malina barglari nafas olish tizimi kasalliklari (bo'g'ilish bilan) va ovqat hazm qilish uchun ishlatiladi. Gullar va ildizlarning qaynatmasi leykoreya, hayz davrining buzilishi, milklarni mustahkamlash, qonni tozalash, oshqozon-ichak kasalliklari, gemorroy, qizilo'ngach va isitmani davolashda ishlatiladi. Gullar, shuningdek, ilon va chayon chaqishi uchun zaharli vosita sifatida va ko'z kasalliklarida (kon'yunktivit) yallig'lanishga qarshi vosita sifatida ishlatiladi. Xalq tabobatida malina siropi qadimdan oshqozon og'rig'ida, ishtahani va yurak faoliyatini yaxshilash uchun ishlatilgan. [2]

Qaymoqli qulupnay (*Fragaria viridis*), poyasi 15 dan 40 sm gacha bo'lgan, yoyilib o'suvchi ko'p yillik o'simlik. Qulupnay ildiz tizimi, popuk va yoyilgan ildiz bo'lib, tuproqqa 30-40 sm chuqur kiradi Qulupnay butun dunyo bo'ylab keng tarqalgan va dunyo aholisi tomonidan sevib iste'mol qilinadi . Uning rezavorlari, o'ziga xos ta'mi va xushbo'yligidan tashqari, biologik aktiv moddalarga boyligi bilan inson hayotida muhim o'rin egallaydi. Turiga va etishtirish zonasiga qarab qulupnayda tarkibida 2,9 - 10,0% shakar, 0,4 - 1,8% organik moddalar mavjud. kislotalar, 5-750 mg/100 g antosiyanin, 14-355 mg/100 g katexinlar. Qulupnay tarkibidagi vitaminlarning eng yuqori biologik faolligi askorbin kislota va fenolik (F-faol) birikmalarga ega. Yog'da eriydigan vitaminlardan qulupnay tarkibida A (1 mg 100 g da), beta-karotin (7,0 mg 100 g da, E va K) mavjud.Suvda eriydigan vitaminlardan C vitaminlari (58,8 mg 100 g da), B1, B2, B3 (PP), B4, B5, B6 va B9 (24 mg 100 g da) [3] [4].

Na'matak o'simligi o'rmonlarda, ariq yoqalarida, butalar orasida, tog' yon bag'irlarida tashlandiq yerlarda, O'zbekistonda esa adirlarda ayniqsa to'qayzorlarda populyatsiya hosil qilib o'sadi.

Ma'lumki, quritilgan yoki yangi uzilgan na'matak uy sharoitida keng qo'llaniladi, undan choy va damlamalar tayyorlanadi va ikkilamchi qoldig'i odatda tashlab yuboriladi. Bunday ikkilamchi qoldig'da esa u ko'p miqdorda lipofil antioksidantlarni, asosan karotenoidlarni va tokoferollarni (E vitamini) o'z ichiga oladi. Sanoatda "Holosas" (Holosas - yovvoyi na'matak va shakarining suvda quyultirilgan ekstraktidan tayyorlangan tabiiy o't suruqligini haydovchi preparat. Holosasning ta'siri na'matakning B1, B2, C, E, K, PP vitaminlari, provitamin A, shakar 14-16%, olma va limon kislotalari, flavonoidlar, pektinlar - 25%, efir moylari, dekstrin, vanilin, lesitin, K, Ca, Fe, Mg tuzlarini o'z ichiga olgan komponentlar majmuasining ta'siri bilan bog'liq) [7], C va P vitamini meva ekstraktining gidrofil fraksiyasidan ishlab chiqariladi, mevaning eti va urug'i ajratilib olinadi; urug'idan na'matak moyi, etidan esa yog'li karotinoid karotolin ekstrati olinadi.

Bugungi kunda yuqori aniqlikdagi zamonaviy tahlil usullari yordamida, na'matak mevasining kimyoviy tarkibi mukammal o'rganilgan. Mevasida askorbin kislotasi (quruq vazniga 3,22-10,84% yoki butun mevalarning mutlaqo quruq vazniga 2,46-5,2%), B₂, K vitaminlari, likopen va β-karotin (turiga qarab 100 gr da 5 dan 140 mg gacha), pektinlar (4% gacha), limon kislotasi, uglevod (23,93% gacha), P-vitamin faolligiga ega bo'lgan flavonoidlar (4% gacha), tokoferollar va boshqalar mavjud [5, 6]. Na'matak mevasidagi bunday qimmatbaho komponentlar turli hildagi kasalliklarni, ayniqsa ekologik jihatdan noqulay sharoitda uchrovchi kasalliklarni oldini olib, uni oziq-ovqat mahsulotlarining ajralmas qismiga aylantiradi .

Oddiy malina (*Rubus Idaeus*) Qaymoqli qlupnay (*Fragaria viridis*), Itburun na'matagi (*Rosa Canina L.*)ning kimyoviy tahlili (100 g da

O'simlik nomi	Vitamin C	Vitamin A	Vitamin B 9	Oqsil	Uglevod	Yog'
Oddiy malina (<i>Rubus Idaeus</i>)	19,6 mg	2,0 mg	21,0 mg	1,2 g	7,68 g	1,2 g
Qaymoqli qlupnay (<i>Fragaria viridis</i>)	58,8 mg	1.0 mg	29,0mg	0,67 g	7,68 g	0,30 g
Itburun na'matagi (<i>Rosa Canina L.</i>)	2,46-5,2 mg	3.2 mg	1.9mg	1,6 g	22,4 g	0,7 g

Xulosa. Na'matak, qulupnay va malina xalq tabobatida eng keng tarqalgan shifobaxsh o'simlik bo'lib, xaql orasida keng qo'llanilishi bilan qolgan o'simliklardan ajralib turadi. Ushbu o'simliklar turli xilda vitamilarga

ayniqsa C, E, B vitaminlariga boyligi bilan va o'zining shirin ta'mi bilan hammamizni xushnud qiladi. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, buyuk bobokalonimiz tib qonunlari asoschisi Abu Ali ibn Sinoning dorivor o'simliklarni tibbiyot sohasida qo'llash va ularni ma'lum bir kasalliklarni davolashga qaratilgan asarlarini katta bir tibbit ilmiy meros qilib avloddan avlodga yetkazar ekanmiz, O'rta Osiyo sharoitida ushbu o'simliklarni madaniy va yovvoyi yetishtirishga keng ahamiyat bermog'imiz zarur. Respublikamizning yuqorida ko'rsatib o'tilgan o'simliklarni o'stirish uchun qulay bo'lgan hududlarni kengaytirish, uni qayta ishlashga qaratilgan korxonalar zamoniylashtirish hamda ishlab chiqaruvchidan istemolchigacha bo'lgan iqtisodiy balansni meyorlashtirish ayni muddao bo'lar edi.

ISHLATILGAN ADABIYOTLAR:

1. Т.Г. Причко, Н.В. Дрофичева “Влияние заморозки на показатели качества ягод малины” Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности АПК - продукты здорового питания, № 4, 2015
2. Lektrava.ru/ encyclopedia “Малина обыкновенная”
3. М.А. Макаркина, А.Р. Павел “биологически активные вещества в ягодах земляники, выращенной в условиях орловской области” Современное садоводство – Contemporary horticulture 2017. №2
4. Справочник «Химический состав российских пищевых продуктов» (Институт питания РАМН. Под редакцией член-корреспондента МАИ, профессора И.М. Скурихина и академика РАМН, профессора В.А. Тутельяна)
5. Ламан Н.А., Копылова Н.А. Шиповник – природный концентрат витаминов и антиоксидантов// Наука и инновации. октябрь 2017. С 45–49.
6. Игнатъев Б.Д. Шиповник и его использование.– Новосибирск, 1946.
7. <https://drugs.medelement.com>
8. <https://fitaudit.ru/food/114455>